

ISSN (o): 3030-3362

N^o 6 (15)

27.05.2024

Latm. 12/2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@fer_teach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

TA'LIMIY O'YINLAR ORQALI TALABALARNING KREATIV QOBILIYATINI SHAKLLANTIRISH BO'YICHA TAJRIBA-SINOV ISHLARINI TASHKIL ETISH METODIKASI

Nasriyev Baxtiyor Qaxramonovich
Osiyo Xalqaro Universiteti, magistranti

Olimov Temur Xasanovich
Osiyo Xalqaro Universiteti, ilmiy rahbar

Annotatsiya. Ushbu maqolada Oliy ta'lim muassasalari talabalarini kreativ qobiliyatga tayyorlash jarayonini takomillashtirish sohasida tashkil etilgan amaliy qobiliyat yaratish, talabalarni kreativ qobiliyatga tayyorlash jarayonining rivojlanganlik darajasini aniqlash to'g'risida tajriba sinovlar to'g'risida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Baho berish, tajriba, sinov, tajriba maydoni, matematik-sitatistik tahlil, annotatsiya, dastur, kuzatish, mezon, tajribaviy qobiliyat, respondent, jamiyat, o'zgaruvchanlik

METHODOLOGY FOR ORGANIZING EXPERIMENTAL WORK ON DEVELOPING STUDENTS' CREATIVE ABILITIES THROUGH EDUCATIONAL GAMES.

Nasriyev Bakhtiyar Khahramonovich
Asian International University, graduate student

Olimov Temur Khasanovich
Asian International University, scientific adviser

Abstract. This article describes experimental tests for the development of practical skills and the level of development of the process of preparing students for creative abilities, organized in the field of improving the process of preparing students of higher educational institutions for creative abilities.

Key words: Assessment, experiment, test, experimental site, mathematical and statistical analysis, abstract, program, observation, criterion, experimental ability, respondent, society, variability

Kirish. Tadqiqot ishida bo‘ljak o‘qituvchilarni ta’limiy o‘yinlarlar asosida kreativ qobiliyatga tayyorlash muammosining amaliyotdagi mavjud holatini o‘rganish, to‘plangan ma’lumotlarni tahlil etish, muayyan xulosalarga kelish va shu asosda muammoning umumiy holatiga baho berishga yo‘naltirilgan amaliy qobiliyatni amalga oshirish muhim o‘rin tutadi.

Tajriba-sinov ishlarini amaliy qobiliyatli yondashuv asosida tashkil etishni amalga oshirish maqsadga muvofiq deb hisobladik va tajriba-sinov maydonchalarida amalga oshiriluvchi dastlabki tajribaviy qobiliyat, istiqboldagi harakatlarning muhim qismi sifatida namoyon bo‘lishini nazarda tutgan holda uni samarali tashkil etishga harakat qildik. Dastlabki - asoslovchi tajriba-sinov ishlari muayyan dastur asosida olib borildi. Asoslovchi tajriba-sinov ishlari hamda ushbu tajriba ishi uchun nazariy asos bo‘lgan tajriba-sinov dasturi tuzildi.

Tadqiqot materiallari va metodologiyasi. Asoslovchi tajriba-sinov ishining samarasini kafolatlaydigan dastur quyidagilarni o‘z ichiga oldi:

1. Tashkiliy-tayyorgarlik bosqichi. Ushbu bosqichda asoslovchi tajriba-sinov ishlarini o‘tkazishning vazifalari belgilab olindi:

a) tajriba-sinov ishlarini yo‘lga qo‘yish va tadqiqot maqsadini amalga oshirish uchun har tomonlama qulay bo‘lgan tajriba maydonlari tanlandi;

b) tajriba maydonlari sifatida belgilangan oliy ta’lim muassasalarining rahbariyati va ularning tashkil etilishi uchun mas’ul bo‘lgan shaxslarning roziligi asosida tajriba-sinov jarayonining umumiy davri va bosqichlari rasmiylashtirildi;

v) tajriba-sinov ishlarining amalga oshirilishida asosiy subyekt sifatida namoyon bo‘luvchi respondent-talabalarning soni va tarkibi aniqlab olindi, respondentlar taxminiy ravishda tajriba va nazorat guruhlariga ajratildi.

2. Tajriba-sinov ishlarini bevosita tashkil etish jarayoni aniqlashtirildi. Mazkur jarayonda quyidagi vazifalar belgilab olindi:

a) dastlabki tajriba-sinov ishlari uchun asos bo‘ladigan “Umumiy pedagogika” fanidan mashg‘ulotlarni tashkil qilish va o‘tkazish bo‘yicha ishlanmalar tayyorlandi va ularning mazmuni tadqiqot ishi bajarilayotgan Buxoro davlat pedagogika instituti “Pedagogika” kafedrasining yig‘ilishida muhokamadan o‘tkazildi, muhokama jarayonida bildirilgan fikr-mulohazalar asosida ishlanmalar mazmunan to‘ldirildi va boyitildi;

b) talabalar ishtirokida uchrashuv, suhbatlar tashkil etilib, ushbu jarayonda amalga oshirilishi zarur bo‘lgan vazifalarning mohiyati, tajriba-sinov ishlarini olib borilishidan ko‘zlangan asosiy maqsad, kutilayotgan natijalar,

shuningdek,² talabalarining amaliy qobiliyat doirasidagi ishtiroklari borasida tushunchalar berildi;

v) oliy ta'lim muassasalarida o'tkazilishi yo'lga qo'yilgan "Bo'lajak o'qituvchilarni kreativ qobiliyatga tayyorlash ishlari mazmunini nazariy tahlil etish asosida mazkur kreativ qobiliyatga tayyorlashning talabalarda kasbiy sifatlarni takomillashtirish imkoniyatlari aniqlandi;

g) anketa so'rovlari, test topshiriqlari, suhbat, intervyu hamda pedagogik kuzatish metodlari yordamida oliy ta'lim muassasalari talabalarini kreativ qobiliyatga tayyorlik darajasi o'rganildi.

3. Asoslovchi tajriba-sinov ishlarining yakuniy bosqichida quyidagi vazifalar bajarildi:³

a) amaliy jarayonda aniqlangan ma'lumotlar umumlashtirildi;

b) umumlashtirilgan ko'rsatkichlar matematik-statistik metodlar yordamida qayta tahlil etildi;

v) matematik-statistik tahlil natijalariga muvofiq umumiy xulosalarga kelindi.

Oliy ta'lim muassasalari talabalarini kreativ qobiliyatga tayyorlash jarayonini takomillashtirish sohasida tashkil etilgan amaliy qobiliyat uchun obyekt (tajriba maydoni) sifatida Buxoro davlat pedagogika instituti tanlandi. Mazkur oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalarining 48 nafari tajriba-sinov ishlari uchun respondent etib belgilandi va ular maqsadli ravishda 24/24 nafar tarzida tajriba va nazorat guruhlariga ajratildi.

Tadqiqot natijalari va muhokama. Oliy ta'lim muassasalarida olib borilayotgan ta'limiy o'yinlarga yo'naltirilgan o'qitish jarayoni mazmunini nazariy jihatdan tahlil etish natijalari shundan dalolat berdiki, mazkur qobiliyat natijasida talabalarda kreativ fikrlash sifatlarini takomillashtirish imkonini beradi.⁴

Bu borada oliy ta'lim muassasalari o'quv dasturidagi mavzularning talabalar o'zlashtirganlik darajalariga qarab ushbu yo'nalish bo'yicha talabalarining tayyorgarlik darajasini rivojlantirish imkoniyati yuqori darajada ekanligi aniqlandi.

² Педагогика высшей школы. [Http://elibrary.ru/item.asp?id=23787803](http://elibrary.ru/item.asp?id=23787803)

³ практико-центрический подход как условие реализации компетентностной модели профессионального образования педагога-музыканта Осеннева м.с.

⁴ Организационно-методические условия развития качеств интеллекта учащихся в учебном процессе.

[Http://elibrary.ru/item.asp?id=18095950](http://elibrary.ru/item.asp?id=18095950)

Asoslovchi tajriba-sinov ishlarini olib borish jarayonida talabalarni ta'limiy o'yinlar asosida kreativ qobiliyatga tayyorlash jarayonini takomillashganligining mavjud darajasini o'rganish maqsadida respondent-talabalarning e'tiboriga anketa so'rovlari va test topshiriqlarini havola etdik. Ana shu maqsadga yo'naltirilgan anketa so'rovining mazmunidan quyidagi savollar o'rin oldi:

1. Siz doimo eng yaxshi pedagogik tajribaga amal qilasizmi?
2. Jamiyatning o'zgaruvchan ta'lim ehtiyojlarini, pedagogik qobiliyatingizning individual uslubini hisobga olgan holda uni amalga oshirishga intilasizmi?
3. O'z-o'zini tarbiyalash va o'z ustingizda ishlash bilan doimiy shug'ullanmasizmi?
4. Muayyan pedagogik g'oyalarga rioya qilasizmi, ularni pedagogik faoliyat jarayonida rivojlantirishga harakat qilasizmi?
5. Ilmiy maslahatchilar bilan hamkorlik qilasizmi?
6. Faoliyatingiz istiqbolini ko'ryapsizmi, uni bashorat qila olasizmi?
7. Kreativlik deganda nimani tushunasiz?
8. Ta'lim muassasangizda ta'limiy o'yinlar borasida qanday o'ziga xos o'zgarishlar zarur deb o'ylaysiz?
9. Ta'lim muassasangizdagi kreativ faoliyatni rivojlantirish uchun shart-sharoitlar sifatini baholang.
10. Yangiliklarni o'zlashtirish va rivojlantirishda siz uchun to'siqlar nimalardan iborat?

Talabalar e'tiborlariga havola etilgan anketa so'rovlariga javob qaytarar ekanlar, ularning aksariyati "ta'limiy o'yinlar", "innovatsiya", "kreativ qobiliyat" tushunchalariga o'zlarining imkoniyatlari darajasida javob berishga harakat qilganlar. Va natijalarni ushbu mezon bilan belgilab oldik.

Talabalarda kreativ qobiliyatga tayyorgarlik darajasini rivojlanganligi mezonlari

Mezon	Daraja
Kreativ qobiliyatni loyihalash ko'nikmasiga ega ekanligi, Yangilikka intiluvchanlik, ijodkorlik hamda mustaqil fikrlay olish ko'nikmalariga ega bo'lishi	Yuqori
O'quv-tarbiya jarayonini tashkil qila olishga oid bilimlarni shakllanganligi, "Innovatsiya", "kreativlik", "ta'limiy o'yinlar", "Pedagogik qobiliyat" kabi tushunchalarni mazmun-mohiyatini bilishi,	O'rta
Tashkilotchilik, tashabbuskorlik, mehnat, irodalilik sifatlarining shakllanganligi, Xulq-atvor qoidalari, ta'limiy o'yinlar pedagogik qobiliyat ko'nikmalari to'g'risidagi tasavvurlarini aniqlash	Quyi

Tajriba va nazorat guruhlariga ajratilgan respondent-talabalarning barchasi tashkil etiladigan ta'limiy o'rinlar mazmuniga ega bo'lgan mashg'ulotlarni talabalarda kelajakka intilish, pedagogik qobiliyatga yangicha qarash, pedagogik-qobiliyatlarni rivojlantirish, ularda yuksak darajadagi insoniy ma'naviy-axloqiy hislatlarini shakllantirishdagi imkoniyatlari cheksiz ekanligini alohida qayd etib o'tganlar.

Respondent-talabalarni kreativ qobiliyatga tayyorlash jarayonining rivojlanganlik darajasi yuqori emasligi aniqlandi. Mazkur xulosaning isboti sifatida respondent-talabalar o'rtasida test topshirig'i tashkil etildi. Test topshirig'ining tashkil etilishidan ko'zlangan maqsad - talabalarda kreativ qobiliyat va uning maqsad vazifalari haqidagi tasavvurlari, bilimlari hamda ta'limiy o'rinlarga qiziqishlari shakllanganlik darajasining mavjud holatini aniqlashdan iborat etib belgilandi.

Test topshirig'i natijalari yuqorida bayon etilgan xulosaning haqqoniy ekanligini tasdiqladi. Tadqiqot jarayonida tajriba-sinov ishlarini tashkil etishdan ko'zlangan asosiy maqsad - oliy ta'lim muassasalarining ta'lim-tarbiyaviy imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda talabalarni kreativ qobiliyatga tayyorlash jarayonini takomillashtirishdan iborat.

Ushbu maqsadni amalga oshirish uchun quyidagi vazifalar belgilandi:

1. Talabalarni kreativ qobiliyatga tayyorlash jarayoniga oid tushunchalar va ularga ega bo'lishning imkoniyatlarini aniqlash.
2. Talabalarni kreativ qobiliyatga tayyorlash jarayonini rivojlantirishga yordam bera oladigan ta'limiy o'rinlar to'g'risida ma'lumotlar berish.
3. Bo'lajak o'qituvchilarni kreativ qobiliyatga tayyorlash jarayonini rivojlantirish mazmun-mohiyatini nazariy jihatdan anglanishiga erishish.
4. Bo'lajak o'qituvchilarni kreativ qobiliyatga tayyorlash jarayonini rivojlantirishga yo'naltirilgan ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan ta'limiy o'rinlar tashkil etishlarini ta'minlash.

Tajriba-sinov ishlarini yo'lga qo'yish hamda bo'lajak o'qituvchilarni kreativ qobiliyatga tayyorlash jarayonini rivojlantirishga yo'naltirilgan amaliy ishlar quyidagi shartlarga muvofiq kechishi faraz qilindi:

1. Bo'lajak o'qituvchilarni kreativ qobiliyatga tayyorlash jarayonini rivojlanganlik darajasini o'rganish. Ushbu maqsad quyidagi vazifalarni hal qilish asosida amalga oshadi:

- a) respondentlarning shaxsi hamda ular tomonidan amalga oshirilayotgan ta'limiy o'rinlar mazmunini o'rganish uchun pedagogik kuzatuvlar tashkil etish;

b) respondent-talabalar ishtirokida suhbatlar tashkil etish asosida tadqiqot muammosi holatini ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilish.

v) respondent-talabalar o'rtasida anketa va test so'rovlarini tashkil qilish hamda pedagogik kuzatuv natijasida olingan xulosalarni umumlashtirish.

2. Bo'lajak o'qituvchilarni kreativ qobiliyatga tayyorlash jarayonini takomillashtirishga imkon beruvchi ta'limiy o'yinlar aniqlash. Mazkur maqsad esa quyidagi vazifalarni bajarish asosida o'z yechimini topishiga erishildi:

a) tadqiqot muammosiga oid manbalar mazmuni bilan tanishish va ularda ilgari surilgan qarashlar, g'oyalarni tahlil etish asosida talabalarni kreativ qobiliyatga tayyorlash jarayonini rivojlantirishga yordam beradigan ta'limiy o'yinlar xususida ma'lumotlarga ega bo'lish;

b) respondent-talabalar ishtirokida tashkil etilgan suhbat, bahs-munozara, shuningdek, ular o'rtasida uyushtirilgan anketa va test so'rovlarining natijalarini o'rgangan holda mavjud ma'lumotlarni boyitish;

v) muammoning mavjud holatini nazariy-amaliy jihatdan o'rganish natijalari asosida bo'lajak o'qituvchilarni kreativ qobiliyatga tayyorlash jarayonini takomillashtirishga yo'naltirilgan ta'limiy o'yinlar samarasini ta'minlashga asos bo'ladigan shakl, metod va vositalarni tanlash va izohlash.

3. Bo'lajak o'qituvchilarni kreativ qobiliyatga tayyorlash jarayonini rivojlantirishga oid ta'limiy o'yinlarni singdirishga erishish. Mazkur maqsad quyidagi vazifalarni bajarishni taqozo qiladi:

a) respondent-talabalarga kreativ qobiliyatni rivojlantirishning mohiyati to'g'risida tushunchalar berish;

b) respondent-talabalar tomonidan kreativ qobiliyatni rivojlantirishga oid tushunchalarga ega bo'lish ehtiyojini shakllantirish;

v) respondent-talabalarda kreativ qobiliyatni rivojlantirish to'g'risidagi tushunchalarning shakllanishini ta'minlash.

4. Bo'lajak o'qituvchilarni kreativ qobiliyatga tayyorlash jarayonini rivojlantirish asosida ta'limiy o'yinlar orqali tashkil etishlariga erishish. Mazkur maqsadning amalga oshirilishida quyidagi vazifalarning bajarilishi nazarda tutildi:

a) oliy ta'lim muassasalari talabalarini kreativ qobiliyatga tayyorlash jarayonini takomillashtirish asosida ularda ta'limiy o'yinlar orqali ishlashni da'vat etish;

b) bo'lajak o'qituvchilarni dars mashg'ulotini ta'limiy o'yinlar orqali tashkil etishga jalb etish.

5. Oliy ta'lim muassasalarida kreativ qobiliyatni olib borishdagi ilg'or tajribalarini o'rganish, respondent-talabalarning fikr-mulohazalarini inobatga olib, ularni kreativ qobiliyatga tayyorlash jarayonini takomillashtirishga xizmat qiluvchi metodikaning boyitilishini ta'minlash. Ushbu jarayonda respondent-talabalarning alohida faollik ko'rsatishlari ko'zda tutilgan maqsadga erishishga imkon berdi.

6. Tajriba-sinov ishlarining natijalariga muvofiq, bo'lajak o'qituvchilarni kreativ qobiliyatga tayyorlash jarayonini takomillashtirishga xizmat qiluvchi ta'limiy o'yinlarning samaradorligini aniqlash maqsadida dastlabki ekspert nazoratini tashkil etish. Mazkur jarayonda tajriba-sinov ishlari natijalarini xolis baholashga erishildi.

Muammoni tadqiq etishga yo'naltirilgan amaliy qobiliyat bir necha bosqichda amalga oshirildi. Dastlab amalga oshirilishi zarur bo'lgan maqsad va vazifalarning mohiyatiga tayangan holda tajriba-sinov ishlarining umumiy davri va bosqichlari belgilandi.

Tajriba-sinov ishlari: a) tashkiliy-tayyorgarlik bosqichi; b) tajriba-sinov ishlari amalga oshirish bosqichi (Asosiy bosqich); v) yakuniy bosqichlardan iborat bo'ldi.

Bo'lajak o'qituvchilarni kreativ qobiliyatga tayyorlash jarayonini takomillashtirishga yo'naltirilgan amaliy qobiliyat quyidagi prinsiplar ustuvorligi asosida tashkil etildi:

1. Bo'lajak o'qituvchilarni kreativ qobiliyatga tayyorlash jarayonini takomillashtirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyat sifatida e'tirof etilganligi.

2. Tajriba-sinov ishlari o'tkazilishidan ko'zlangan maqsadning aniqligi va istiqbolga yo'naltirilganligi.

3. Asosiy maqsad doirasida tajriba-sinov ishlarining har bir bosqichida amalga oshiriladigan vazifalarning aniq belgilanganligi va bajarilganligi.

4. Tajriba-sinov ishlarining mazmunan asoslangan dastur asosida yo'lga qo'yilganligi.

5. Bo'lajak o'qituvchilarni kreativ qobiliyatga tayyorlash jarayonini takomillashtirishga xizmat qiluvchi pedagogik-psixologik va metodik shart-sharoitlarning mavjudligi.

6. Bo'lajak o'qituvchilarni kreativ qobiliyatga tayyorlash jarayonini takomillashtirish mazmunining milliy va umuminsoniy qadriyatlar bilan boyitilganligi.

7. Bo'lajak o'qituvchilarni kreativ qobiliyatga tayyorlash jarayonida ularning ta'limiy o'yinlar darajasining inobatga olinganligi.

8. Bo'lajak o'qituvchilarni kreativ qobiliyatga tayyorlash jarayonini takomillashtirish jarayonining izchil, uzviy va tizimli tashkil etilganligi.

9. Bo'lajak o'qituvchilarni kreativ qobiliyatga tayyorlash jarayonini takomillashtirishga yo'naltirilgan ta'limiy o'yinlarning dinamik xususiyat kasb etishi.

10. Tajriba-sinov ishlarini tashkil etishda talabalarning shaxsiy xususiyatlari (kreativligi, tashabbuskorligi, mustaqil ishlay olishi, savodxonligi, kreativ fantaziyaga ega ekanligi) ni erkin namoyish eta olganliklari.

Bo'lajak o'qituvchilarni kreativ qobiliyatga tayyorlash jarayonini takomillashtirishga yo'naltirilgan ta'limiy o'yinlarni mazmunining amaliy mashg'ulot va ishlanmalar bilan to'ldirilishi uning muvaffaqiyatini kafolatlovchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Tadqiqotni amalga oshirish jarayonida tajriba-sinov ishlarini tashkil etishda samarali bo'lgan quyidagi shakl, metod va vositalar belgilandi:

1) pedagogik kuzatuv, suhbatlar, uchrashuv, mashq-treninglar, anketa hamda test so'rovlarni tashkil qilish, davra suhbat, intervyu olish, konferensiya, seminar, disput, amaliy trening, ko'rgazmalar tashkil etish, ekskursiya, ma'ruza kabi shakllar;

2) hikoya, tushuntirish, suhbat, ko'rgazmalilik, amaliy mashg'ulot, ekskursiya, "Klaster", "Yo'naltiruvchi matn", "Aqliy hujum", "Sinkveyn", "Kichik guruhlarda ishlash", "Loyiha", "Tanqidiy fikrlash", "Hamkorlikda o'qitish", "Insert", "FSMU", "Keys-stadi", "Nilufar guli", "Munozara" kabi interfaol metodlar;

3) kreativ-pedagogik qobiliyat mazmuniga bag'ishlangan ma'ruzalar, suhbatlar, kitobxonlar konferensiyalari, bahs-munozaralar, uchrashuvlar, konkurslar, teatrlashtirilgan kechalar, sayohatlar, to'garaklar kabi shakllarda tashkil qilish;

4) o'quv manbalari, ilm-fan, texnika, texnologiya va madaniyat sohalarida erishilgan yutuqlar borasida ma'lumotlar beradigan ilmiy, falsafiy hamda badiiy yo'nalishlarda yaratilgan asarlar, milliy qadriyatlar, milliy-madaniy meros namunalari, o'quv va texnik jihozlar, axborot texnologiyalari kabi vositalar.

Bo'lajak o'qituvchilarni kreativ qobiliyatga tayyorlash jarayonini takomillashtirish murakkab pedagogik jarayon bo'lib, ushbu jarayonni tashkil etishga yo'naltirilgan ta'limiy o'yinlarning turli shakl, metod va vositalari asosida amalga oshirilishi talabalarda bu borada tashkil etilayotgan pedagogik tadbirlarda faol ishtirok etishga nisbatan qiziqish uyg'otadi.

Bo'lajak o'qituvchilarni kreativ qobiliyatga tayyorlash jarayonini takomillashtirishga yo'naltirilgan pedagogik qobiliyat o'z mohiyatiga ko'ra ikki guruhga bo'linadi, ya'ni, muayyan mazmunga ega bo'lgan o'quv qobiliyati hamda shaxsiy sifatlarni tarbiyalashga yo'naltirilgan pedagogik qobiliyat.

Bo'lajak o'qituvchilarni kreativ qobiliyatga tayyorlash jarayonini takomillashtirish imkoniyatlari juda katta. Mazkur qobiliyat mazmunida ifodalangan aksariyat mavzular tadqiqot muammosining ijobiy yechimini topishga xizmat qiladi. Jumladan, talabalarning mustaqil ravishda qobiliyat yurita olishlari, mustaqil fikrlay olish, turli holatlarda o'z muvozanatlarini saqlay olishlari, o'z-o'zini tarbiyalay olishi, milliy va umuminsoniy qadriyatlar hamda zamonaviy bilimlarga ega ekanligi, tashkilotchilik ko'nikmalariga egaligi, o'zlarini tuta bilishi, o'rtoqlariga nisbatan hurmatda bo'lishi, kamtarlik, o'z kuchiga ishonish, o'zaro yordam, birdamlik, ahillik kabi ma'naviy-ma'rifiy tarbiyaviy sifatlar ularda takomillashganligini ko'rsatadi.

Bo'lajak o'qituvchilarni kreativ qobiliyatga tayyorlash jarayonini takomillashtirishga yo'naltirilgan pedagogik qobiliyatning muhim qismi sifatida namoyon bo'ladigan auditoriyadan tashqari sharoitda va talabalarning ommaviy ishtirokiga asoslangan holda uyushtiriladigan san'at, sport, quvnoqlar va zukkolar, kasb bilan bog'liq tadbirlari juda katta imkoniyatlarga egadir. Mazkur tadbirlarning imkoniyatlari ularning talabalar xohish-istak va ehtiyojlari, muayyan sharoitning mavjudligi, shuningdek, pedagogik qobiliyati, layoqati, mahorati va kreativ fikrlash ko'nikmalarining darajasiga tayanilishi bilan tavsiflanadi.

Tadqiqotni amalga oshirish jarayonida ta'limiy o'yinlarga yo'naltirilgan tadbirlarning imkoniyatlaridan keng foydalanishga harakat qilindi. Mazkur tadbirlarning ham dastur asosida tashkil etilishiga alohida e'tibor qaratildi.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki bo'lajak o'qituvchilarni ta'limiy o'yinlar asosida kreativ qobiliyatni shakllantirishga yo'naltirilgan texnologik tizim samaradorligini aniqlashda quyidgi ko'rsatkichlar bo'yicha to'xtamga kelindi.

1. Bo'lajak o'qituvchilarni ta'limiy o'yinlar asosida kreativ qobiliyatni shakllantirishga yo'naltirilgan texnologik tizim samaradorligini aniqlash maqsadida, o'tkazilgan tajriba-sinov ishlari alohida ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi.

2. Talabalarni ta'limiy o'yinlar asosida kreativ qobiliyatni shakllantirishga qaratilgan pedagogik jarayonni takomillashganlik darajasini aniqlashda pedagogik kuzatuvlar, so'rovlar, muloqotga chorlovchi didaktik faoliyat alohida ahamiyat kasb etishi isbotlandi.

3. Oliy o‘quv yurtlarida kreativ qobiliyatni tashkil ta’limiy o‘yinlardan foydalanish bo‘ljak o‘qituvchilarni ushbu qobiliyatni shakllantirishni rivojlantirish jarayoniga sezilarli ijobiy ta’sir ko‘rsatishi ayon bo‘ldi.

4. Kreativ qobiliyatni shakllantirishda o‘qituvchi va talabalarning o‘zaro munosabatlari yuksak ma’naviyat-axloqiy ruhda, milliy qadriyatlarga asoslangan tarzda insonparvarlik tamoyillari asosida qaror topishi isbotlandi.

5. Kreativ qobiliyatni shakllantirish jarayonida talaba-yoshlar o‘z oldilariga yangi hayotiy maqsadlar qo‘ya olib, o‘zlarida mustaqillilik, tashabbuskorlik, ijodkorlik, fidoiylilik, bilimlilik, kasbni sevish, kasbni ardoqlash kabi kasbiy sifatlarni tarbiyalay oldilar, shuningdek, halollik, to‘g‘riso‘zlik, epchillik, insonparvarlik, vatanparvarlik, fikrlar xilma-xilligi borasida yuqori darajaga erishib, o‘z-o‘zini boshqarish malakasini ham egallab olganliklari aniqlandi.

6. Tajriba-sinov natijalarining matematik-statistik tahlili tadqiqotning ilmiy farazi to‘g‘riligini tasdiqlash imkonini berdi.

7. Bo‘ljak o‘qituvchilarni kreativ qobiliyatni shakllantirish ta’limiy o‘yinlar asosida psixologik-pedagogik va metodik bilimlardan samarali foydalanishga alohida ahamiyat berish zarurligi aniqlandi.

8. Oliy ta’lim muassasalari dars mashg‘ulotlarida pedagogik faoliyat masalalariga ko‘proq to‘xtalish maqsadga muvofiqdir. Xususan, talabalarga ular, kasbiy bilimlar, o‘quvchilar bilan ishlay olish, o‘quvchilarning qalbiga yo‘l topa olish, turli sharoitlarda o‘z o‘rinlarini topishlarida kasbiy ideallarning nechog‘lik muhimligini anglab yetishishlariga yordam ko‘rsatishi tajriba-sinov ishlari jarayonida aniqlandi.

9. Talabalarni kreativ qobiliyatni shakllantirishda ular bilan bo‘ladigan o‘zaro muloqot jarayonida ularni fikrlashga undaydigan, ularda yuksak ma’naviy-axloqiy dunyoqarashni shakllantirishga yordam beradigan hamda foydali pedagogik tafakkurni rivojlantirishga xizmat qiladigan tadbirlarni amalga oshirishda talabalarning ijodiy faoliyatidan foydalanish muhim ahamiyat kasb etishi isbotlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Abduqodirov A. Ta’limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: Iste’dod, 2008. – 180 b.
2. Abduqodirov A.A., Pardayev A.X. Masofali o‘qitish nazariyasi va amaliyoti. –T.: Fan, 2009.-145 b.
3. Abduquddusov O. Kasb ta’limi o‘qituvchilari tayyorlashga integrativ yondashuv. – T.: Fan, 2005. – 157 b. Абрамова Г.С. Деловые игры: теория и организация / Г.С. Абрамова,

4. Azizxo‘jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. O‘quv qo‘llanma. - T.: O‘zbekiston yozuvchilar uyushmasi adabiyot jamg‘armasi nashriyoti. 2006. - 160 b.
5. Alimov A.A. Bo‘lajak kasb ta’limi o‘qituvchilarini shaxsga yo‘naltirilgan texnologiyalar asosida innovatsion faoliyatga tayyorlash. Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan diss... T.: - 2018. – 142 b.
6. Дружкин А.В., Капичникова О.Б., Капичников А. И. Педагогика высшей школы : учебное пособие Саратов: Наука, 2013
7. Клименко И.С. Деловые игры, имитационные упражнения, кейсы: учебник / И.С. Клименко. – М.: «КДУ», «Добросвет», 2019. – 128 с
8. Организационно-Метод Ические Условия Развития Качеств Интеллекта Учащихся В учебном Процессе. [Http://Elibrary.Ru/Item.Asp Id=18095950](http://elibrary.ru/item.asp?id=18095950)
- Осеннева М.С. Практико-Центрический Подход Как Условие Реализации Компетентностной Модели Профессионального Образования Педагога-Музыканта
9. Панфилова А.П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности. - СПб.: ИВЭСЭП. 2001.-231 с.
10. Селевко С. Современные образовательные технологии.- М., Народное образование, 1998. – 130 с.
11. Urdusheva M.S., Yo‘ldasheva X., Axmedova D., Turdiqulova F.N., To‘ychiyeva S.S. O‘zbekistonda tarix fanlarining o‘qitilishida o‘yinli texnologiyalardan foydalanish // Интернаука: электрон. научн. журн. 2020. № 7(136). URL: <https://internauka.org/journal/science/internauka/> 136 (дата обращения: 20.04.2023).
12. Qodirov I.D. “Tarix fanini o‘qitish samaradorligini oshirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish” Vol. 2 No. Special Issue 1 (2021): Science and Education / Pedagogical Sciences
13. Удк: 373.31: 165.742 старший преподаватель кравцова людмила фадеевна гуманистический подход как условие успешности обучения, воспитания и развития младших школьников Проблемы современного педагогического образования. Сер.: Педагогика и психология. – Сб. статей: – Ялта: РИО ГПА, 2015. – Вып. 48. – Ч. 5. – 195 с. Кравцова Людмила Фадеевна

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 06 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 06 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 06 | 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliigi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.